

AGENCIAS DE VIAJES

Dirección Nacional de Mercados y Estadística
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Agencias de Viajes

Documento de Trabajo N°3

Fecha de publicación: 8 de agosto de 2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948467>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información
Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Serie *Documentos de Trabajo*

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publica regularmente diversos documentos que procuran analizar aspectos específicos del sector turístico de Argentina. Los trabajos se sirven de la información estadística elaborada por la Dirección, así como otras fuentes del Ministerio y de organismos externos.

Los *Documentos de Trabajo* pueden consultarse en la [biblioteca del SINTA](#)

Publicaciones:

Documento de Trabajo N°1: Turismo de Naturaleza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915707>

Documento de Trabajo N°2: Turismo de Cultura

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948447>

Índice

RESUMEN	3
TIPO DE TURISMO	3
GEOGRAFÍA DEL SECTOR	4
MERCADOS	6
TURISMO ESTUDIANTIL	7

RESUMEN

Según los datos del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes al 15 de marzo de 2022 había registradas 5.149 en todo el país. En base a la información declarada por estas agencias se caracteriza el sector en relación a su distribución geográfica y el tipo de turismo con el que operan.

TIPO DE TURISMO

Las agencias de viajes y turismo pueden operar con turismo interno, turismo internacional, o ambas. De las 5149 agencias el 88,54%, es decir 4.559 agencias, opera con turismo internacional, ya sea receptivo y/o emisor. Mientras que 3.035 agencias declararon operar con turismo interno, representando un 58,9% del universo considerado.

Fuente: Elaboración de la DNMYE en base a datos del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes

Al analizar el tipo de turismo internacional, se puede ver que un 69,5% declara comercializar solo turismo emisor, mientras que un 18,3% realiza tanto operaciones de turismo receptivo como de turismo emisor, y un 12,2% opera turismo receptivo exclusivamente.

Elaboración de la DNMYE en base a datos de la Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes

Si bien en el agregado nacional hay un predominio de la actividad en torno al turismo emisor, existen diferencias a nivel subnacional, tanto en relación a la cantidad de agencias como a su distribución según el tipo de turismo con el que operan.

GEOGRAFÍA DEL SECTOR

De las 5.149 agencias que se registran en el país, la mayor parte se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. En tercer y cuarto lugar según la cantidad de agencias registradas se ubican las provincias de Córdoba y Santa Fe. En conjunto estas cuatro provincias explican el 66,96% del total del país.

Cantidad de agencias por provincia

Además de la concentración territorial descrita, se observa un comportamiento heterogéneo en cuanto al tipo de turismo operado por las agencias según provincia.

El mapa a continuación representa la cantidad de agencias de viaje por provincia y la proporción de las mismas que realiza servicios de turismo interno.

Turismo Interno

Se puede apreciar que la proporción de agencias que realiza turismo interno no se distribuye de forma análoga a la cantidad de agencias a lo largo de país. En el grupo de provincias con mayor peso de servicios de turismo interno, además de aparecer Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires y Santa Fe, que suman 2.835 agencias, también se encuentran las provincias de Jujuy, La Pampa y Entre Ríos, provincias con menos de 100 agencias cada una. Por otra parte, provincias con una elevada cantidad de agencias como Mendoza y Salta se hallan entre las que tienen una menor proporción de agencias que realizan operaciones de turismo interno.

Si reproducimos el análisis anterior para los diferentes tipos de operaciones con turismo internacional podemos distinguir el peso del turismo receptivo y el turismo emisor en el sector de agencias de viaje para cada provincia.

Agencias emisoras

Agencias receptoras

Así, por una parte se puede ver que las cinco provincias con mayor peso del turismo emisoro representan 2.378 agencias, con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en el top tres según proporción del turismo emisoro. Mientras que por otra parte las cinco provincias con mayor peso del turismo receptoro suman 571 agencias, con Salta, Catamarca y Tierra del Fuego entre las tres primeras.

MERCADOS

Para un subconjunto de las agencias que realiza turismo receptoro (656 agencias) se puede analizar con qué mercados declararon trabajar. Para esta muestra de agencias la región con mayor participación es Europa, con la cual opera el 65,4% de las agencias de la muestra, en segundo lugar le sigue Brasil operada por el 63,6% de las mismas. Por su lado, China es el mercado que cuenta con menor presencia, un 29,7% de las agencias declaró operar con él.

Agencias de turismo receptivo

Año 2022

Elaboración de la DNMYE en base a datos de la Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes

Al analizar la distribución de agencias por cantidad de mercados que operan, se destaca que en mayor medida trabajan con una única región o con todas.

Fuente: Elaboración de la DNMYE en base a datos del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes

Poniendo foco en el grupo de agencias que opera un solo mercado se encuentra que el 50,6% indicó "Resto del mundo" como única región.

TURISMO ESTUDIANTIL

Uno de los segmentos especializados es el de turismo estudiantil, el cual contabilizaba al 15 de marzo de 2022 un total de 225 agencias (4,4% del total de agencias habilitadas). En relación al tipo de viaje ofrecido, un 79,6% organiza o comercializa viajes de estudios, mientras que un 65,8% distribuye viajes de egresados.

Agencias de turismo estudiantil Según tipo de viaje y tipo de turismo

Fuente: Elaboración de la DNMYE en base a datos del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes

Respecto del destino, un 96,4% realiza viajes en el país y un 17,3% en el exterior. El principal destino nacional seleccionado por el segmento estudiantil es Carlos Paz, al cual viajan el 60% de las agencias, seguido de Bariloche (35,6%).

Top destinos de turismo estudiantil En porcentaje y cantidad de agencias

Fuente: Elaboración de la DNMYE en base a datos del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes

Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>, de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE)

- **[Informes](#)**: Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo
- **[Tableros y Reportes](#)**: El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina:
 - **Tableros**:
 - **[Turismo internacional](#)**: Tablero para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional
 - **[Conectividad aérea](#)**: Tablero interactivo con información aerocomercial para el turismo
 - **[Padrón Único Nacional de Alojamiento \(PUNA\)](#)**: Tablero para la consulta de estimaciones agregadas del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)
 - **[Agencias de Viajes](#)**: Tablero con información del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes
 - **[Cruceismo](#)**: Tablero interactivo con información sobre el cruceismo en Argentina
 - **[Visor SIG Turismo](#)**: Visor de Información Geográfica de Turismo para Plataforma de Inversiones
 - **[MapeAr](#)**: tablero para la generación de mapas con información georeferenciada de Turismo
 - **Reportes**:
 - **[Turismo internacional](#)**: El reporte presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo)
 - **[EVyTH](#)**: Reporte de los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
 - **[Naturaleza](#)**: Información de visitas a Parques Nacionales
 - **[Ocupación hotelera](#)** Presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
 - **[Turismo en el mercado de cambios \(BCRA\)](#)** Reporte sobre transacciones en divisas relacionadas al turismo en el Mercado de Cambios (BCRA)
 - **[Empleo en turismo](#)**: Reporte sobre empleo registrado en las ramas características del turismo

- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Cuenta Satélite de Turismo \(CST-A\)](#): proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- [Armonización](#): Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- [Monitor de Turismo en las Provincias](#): Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- [Bitácora](#): Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.
- [Calendario](#): Difusión de las fechas de publicación de los informes y recursos de la DNMyE.

Además:

- [SintIA](#): Bot de Telegram que envía las novedades de la DNMyE
- [Github](#): Repositorio de código de los distintos recursos de la DNMyE